

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Alisher Oltiboyevich Jabborov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMASINING AVTOMATIK ROSTLASH TIZIMINI TADQIQ ETISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN